

**МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАHSIL OLAYOTGAN
BOLALAR UCHUN O`YINLAR ORQALI INGLIZ TILINI O`QITISH
METODLARI**

Xushboqova Jamila Abduqayum Qizi

Tisu

Jamilaxushboqova1@gmail.com

+ 998 95 778 97 93

Urinova Tursunoy Urin qizi

Ilmiy rahbar:

+998 91 586 99 97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11254703>

Annontatsiya. So'nggi bir necha yil ichida chet tilini o'rganish o'z-o'zini rivojlantirish usuli emas, balki zaruratga aylandi. Chet tili nafaqat maktab va oliy o'quv yurtlarida, balki ko'plab qo'shimcha maktabgacha ta'lim muassasalarida ham ta'limning majburiy tarkibiy qismiga aylandi. Jamiyatda chet tiliga bo'lgan talab, bir tomondan, ota-onalarning til nafaqat zamonaviy shaxsni tarbiyalash omili, balki uning jamiyatdagi ijtimoiy va moddiy farovonligining asosi ekanligini tushunish - boshqa tarafdin. Bu moment chet tilini erta o'rganishni ayniqsa mashhur va dolzarb qiladi. Agar 20 yil oldin bilim til faqat ba'zi sohalarda ishlash uchun kerak edi, endi kamida bitta chet tilini o'zlashtirish kerak edi.

Chet tilini o'rgatishning asosiy muammosi - talabanning yoshi. Ma'lumki, bolalar o'rganish uchun qulayroqdir. Yaqin vaqtgacha o'qitish usullari maktab yoshidagi bolalarga qaratilgan bo'lsa, endi ota-onalar chet tilini imkon qadar erta o'rganishga harakat qilmoqdalar.

Kalit so'zlar: Ingliz tili bolalar o'yinlar qo'shiqlar she'rlar eslab qolish ranglar ko'rgazmali qurollar

Abstract. In the last few years, learning a foreign language has become a necessity rather than a way of self-development. A foreign language has become a mandatory component of education not only in schools and universities, but also in many additional pre-school educational institutions. The demand for a foreign language in society, on the one hand, as well as parents' understanding that language is not only a factor in the education of a modern person, but also the basis of his social and material well-being in society - on the other hand. this moment makes early learning of a foreign language especially popular and relevant. If 20 years ago knowledge of the language was required only for work in some fields, now it was necessary to master at least one foreign language. The main problem of teaching a foreign language is the age of the student. It is known that children are more comfortable to learn. Until recently, teaching

methods were aimed at school-aged children, now parents are trying to start learning a foreign language as early as possible

Key words: English language children games songs rhymes remembering colors visual aids

Kirish. yil 10-dekabrda qabul qilingan «Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori hamda 2013–2014-o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarining birinchi sinflarida xorijiy tillarni uzluksiz o'rgatishning joriy etilishi buning isbotidir. Til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq. Psixologlarning fikricha, bolalar kattalarga nisbatan tilni tez va oson o'z shakllari. Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy tabiiylik, ularda taqlid qilish kuchli, kattalarga nisbatan bolalarning ko'pligi buning asosiy sabablaridandir. Hatto K.D.Ushinskiy ham shunday deb yozgan edi: “Bola biz bir necha yil ichida organa olmaydigan darajada chet tilini bir necha oyda o'rganadi. Shuni e'tiborga olish kerakki, 6–7 yoshli bolalar ma'lumotlar ma'nosini tushunib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Buning uchun M.T.T bolalariga ingliz tilini o'rgatishni grammatik berishdan boshlamas zarur. Aks holda chet tilini o'rgatishning dastlabki qadamidanoq bolani zo'riqtirib qo'yish mumkin.

Tarbiyachi tarbiyalanuvchilarga ingliz tilini o'rgatishda turli usullardan foydalanish mumkun. Misol uchun tarbiyalanuvchilarga ingliz tilini o'rgatishda mashg'ulotimizni turli o'yinlar orqali o'tkazishimiz mumkun. Mashg'ulotni boshlashdan oldin uni qanday tushuntirishni o'ylab ko'rishi kerak. Tushuntirish juda qisqa, aniq, lo'nda bo'lishi kerak. O'yin mazmuni, qoidalarini tushuntirishda mayda gaplardan xoli bo'lish zarur. Undan keyin o'yinchilardan kim qaysi yerda qanday holatda turishini aytib o'tish kerak. Uch yashar bolalarning bilim doirasi tor bo'ladi, diqqati doimo chalg'ib turadi. Shuning uchun bolalarga oddiy va ularga oson tushunadigan o'yinlarni o'rgatish kerak. Bunday o'yinlarda qush va hayvonlar yoki ularning rasmlari, o'yinchoqlar, ertaklardan foydalanilsa yaxshi bo'ladi. Bu o'yinlar, albatta, mazmunli va ibratli bo'lishi shart. Biz xozir shularni to'liq ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism. Bolalarga ingliz tilini mazmunli va qiziqarli o'rgatish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- qo'shiq va she'rlar orqali tushuntirish yoki esda qolishi qiyin bo'lgan, ma'noga ega bo'lmagan harf yoki birikmalarni kuyga solib o'rgatish.

Bunga misol qilib, bolalarning ingliz tili alifbosini qo'shiq qilib o'rganishlari shunchaki yodlashdan ko'ra samarali ekanligini ko'rsatish mumkin.

- aqliy va jismoniy harakatlar bilan bo'g'liq bo'lgan o'yinlar;

- multfilmlar; Bolalar til o'rganish mobaynida multfilmdagi gaplarni tushunma sada, multfilm qahramonlarining harakatlari orqali ular ishlatayotgan so'zlarni tushunishga intiladi. Bu esa bolalar uchun qiziq va til o'rganishlari uchun samarali yo'l. rol ijro etish (role play) o'qituvchi biror ma'lumotni, masalan, hayvon yoki qushlarning nomlarini o'rgatayotgan paytda rol orqali ijro etishi yoki bolalarga ijro ettirishi lozim. Misol uchun: bir o'quvchi itning vovillashi, mushukning miyovlashini ko'rsatib bersa, boshqa bir o'quvchi bu tovushlar qaysi hayvonga tegishli ekanligini bilib, uning inglizcha nomini aytishi zarur.

- mavzuga oid muhit; O'qituvchi mavzusiga qarab o'sha muhitni yaratib bera olsa, bolalar tilni yaxshi o'rganishadi. Masalan: traveling, birthday, in the kitchen va boshqalar. Traveling (sayohat) mavzusida o'qituvchi sayohat uyushtirishi, sayohatga qanday vositalar orqali (foot, bicycle, automobile, train, boat, airplane) borish mumkinligi, qayerlarga sayohat qilish (Tashkent, Samarkand, Bukhara, England, USA) muhimligi haqida ma'lumot beradi. Bu hoi o'quvchilarning so'z boyligini, til imkoniyatlarini kuchaytiradi, dunyoqarashini o'stiradi.

topishmoqlar; Bolalarda topishmoqlarning javobini topishga qiziqish kuchli. Shuning uchun o'qituvchi topishmoqni ingliz yoki o'zbek tilida aytisada, uning javobini bolalardan ingliz tilida aytishini talab qilishi lozim. Shunda bolalar so'zlarni tez o'rganishadi

" Bolalarning esida biror narsaning mahkam o'rnashib qolishini xohlovchi pedagog bola sezgi organlarining mumkin qadar ko'prog'ini ko'zi, qulog'i, tovush organi, muskul sezgisi va, hatto, agar iloji bo'lsa, hidlash va ta'm bilish organlarini esda tutib qolish jarayonida qatnashtirishga harakat qilishi kerak». Masalan: o'qituvchi bir o'quvchining olmani tatib ko'rishi paytida uning rangi qizil (red) yoki yashil (green), ta'mi shirin (tasty) haqida ma'lumot berishi va boshqa o'quvchilarga ham mevalarni yedirib, u bolalardan o'sha meva haqida inglizcha ma'lumotlar berishini so'rash lozim. Bu bolaning keyingi o'rganishlarida ham yordam beradi. mo-ishoralar, yuz ifodalari orqali; O'qituvchi bolaga biror gapni gapirganda yoki buyruq berganda, masalan, bu yoqqa kel (come here), kitobni och (open the book), turing (stand up), doskaga qarang (look at the blackboard) kabi gaplarda imo ishoralardan foydalansa bolaga tushunarli bo'ladi.

- ko'rgazmali qurollar, plakatlar, kitoblar orqali;

ko'zga ko'rinadigan va kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan narsa, buyumlarga yozish. Masalan: eshik (door), kitob (book), stol (table), doska (blackboard), oyna (window) va shu kabilarga yozish. Bunday narsa-buyumlar doimo ko'zga tushib

turishi va amliyotda ko'p qo'llanishi bois, bola bu so'zlarni ixtiyorsiz tarzda o'rganadi.

– yangiliklar orqali; Bilamizki, bolalar qiziquvchan. Ular bir xillikdan tez zerikadi. Shuning uchun ularga har doim bir turdagi usullardan foydalanib dars o'tish emas, balki I bunday usullarni o'zgartirib, yangilab dars o'tish lozim.

Xulosa. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonida o'yin texnologiyalaridan foydalanish yosh o'quvchilarning tabiiy qiziquvchanligi va interaktiv tabiatiga mos keladi. Ushbu texnologiyalar bola larni jalb qiladi va rag'batlantiradi, shaxsiylashtirilgan va interaktiv o'rganish tajribasini taqdim etadi, darhol fikr-mulohazalarni taklif qiladi va hikoya va kontekstni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada bayon etilgan tamoyillarni o'zlashtirgan holda, o'qituvchilar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ingliz tilini o'rganishning rag'batlantiruvchi va samarali muhitini yaratish, ularni tilni bilish va umrbod ta'lim olish yo'liga o'tkazish uchun o'yin texnologiyalari kuchidan foydalanishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023
2. SJIF(2023)-3,778Volume-2,Issue1
3. Maktabgacha ta'lim jurnali:
<https://presedi.jspi.uz/index.php/presedu/index>
4. www.genousjournals.org (page-6). ISSN: 2795-7365. 2022.07.0
5. Talqin va tadqiqotlar respublika ilmiy-uslubiy jurnali N°_5.
<https://doi.org/105281/zenodo.6696329>
6. <https://moluch.ru/archive/138/39159/>
7. Volume-22_Issue-1_February_2023. <https://www.newjournal.org/>